

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ - ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ФАКТОР
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ СТРАНЫ

¹Умарова Ш.А., ²Саттарова Б.Ш.

^{1,2}Старший преподаватель Филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова в г. Ташкенте

¹shakhnoza_um@mail.ru

²barnosattarova1975@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8002807>

Аннотация. В статье освещены проблемы продовольственной безопасности, определены условия обеспечения продовольственной безопасности страны, разработаны рекомендации относительно конкретных институциональных мер, направленных на улучшение различных аспектов продовольственной безопасности в Республике Узбекистан.

Ключевые слова: продовольственная безопасность, продовольственное обеспечение, уровень самообеспечения, продовольственная независимость, физическая доступность продовольствия, экономическая доступность продовольствия, национальная безопасность страны.

Постановка проблемы. Одним из важнейших направлений реализации концепции экономического развития любой страны является задача обеспечения продовольственной безопасности, которая включает гарантирование стабильного продовольственного обеспечения, а также поддержание объемов сельскохозяйственного производства, обеспечивающих продовольственную независимость. Продовольственная безопасность зависит от многих экономических показателей таких, как макроэкономическая ситуация в стране, эффективность общественного производства, доходы населения и, прежде всего, от развития национального агропродовольственного сектора экономики.

В общем виде под продовольственной безопасностью понимается «обеспеченная соответствующими ресурсами, потенциалом и гарантиями способность государства вне зависимости от внешних и внутренних угроз удовлетворить потребности населения в продуктах питания в объемах, качестве и ассортименте, соответствующих принятым стандартам и нормам. Продовольственную безопасность обеспечивают основные продукты питания, необходимые человеку для активной и полноценной жизнедеятельности» [4].

Закономерно то, что продовольственная безопасность является составной частью национальной безопасности страны. Только удовлетворив потребности населения в качественном продовольствии, государство сможет достичь национальной, в том числе и экономической безопасности.

Анализ предыдущих исследований и публикаций. Принимая во внимание необходимость обеспечения населения государства необходимыми продовольственными товарами, Президентом Республики Узбекистан издан Указ от 16 января 2018 г. №УП-5303, направленный на «последовательные меры по упорядочению и упрощению экспортно-импортных операций, устранению преград и ограничений в осуществлении импорта востребованных продовольственных товаров, усилению гарантий защиты прав субъектов внешнеэкономической деятельности» [3].

Указом предписано создание во всех регионах страны на условиях государственно-частного партнерства специализированных складов, хранилищ, холодильных камер, современного высокотехнологичного, энергоэффективного оборудования по переработке и фасовке продовольственных товаров [3].

В Римской декларации по Всемирной продовольственной безопасности, принятой в 1996 году на Всемирной встрече на высшем уровне, продовольственная безопасность определена как «состояние экономики, при котором населению страны в целом и каждому гражданину в отдельности гарантируется обеспечение доступа к продуктам питания, питьевой воде и другим пищевым продуктам в качестве, ассортименте и объемах, необходимых и достаточных для физического и социального развития личности, обеспечения здоровья и расширенного воспроизводства населения страны» [2].

Целью исследования является рассмотрение проблемы продовольственной безопасности, а также условий обеспечения продовольственной безопасности страны и разработать рекомендации относительно конкретных институциональных мер, направленных на улучшение различных аспектов продовольственной безопасности в Республике Узбекистан.

Показателями, характеризующими Продовольственную безопасность, являются следующие:

- уровень самообеспечения продовольствием - удовлетворение потребностей населения в продуктах питания за счет национального производства;
- продовольственная независимость - состояние, при котором не возникнет продовольственный кризис, если поставки продуктов питания из-за рубежа прекратятся;
- устойчивость внутреннего продовольственного рынка, которая определяется объемами производства и запасов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, а также уровнем, динамикой спроса и предложения и цен на указанные товары;
- физическая доступность продовольствия - наличие продуктов питания на всей территории страны в любой момент времени в количестве и ассортименте, соответствующих платежеспособному спросу;
- экономическая доступность продовольствия, при которой уровень доходов потребителей позволяет приобретать продукты питания по крайней мере на минимальном уровне потребления независимо от социального статуса и места жительства;
- безопасность продовольствия для потребителей - предотвращение производства, реализации и потребления некачественных продуктов питания, способных нанести вред здоровью.

Индекс «Глобальной продовольственной безопасности», состоящий из 58 показателей, выражает наиболее полный комплекс показателей состояния продовольственной безопасности по различным странам мира. Согласно отчету по Индексу «Глобальной продовольственной безопасности», Узбекистан в 2021 году улучшил свои показатели, заняв итоговое 83 место в мире и поднявшись на 4 позиции по сравнению с 2018 годом.

В Индексе «Глобальной продовольственной безопасности» 2022 года страны Центральной Азии расположились следующим образом:

1. Казахстан - 32-е место,
2. Узбекистан - 73-е место,
3. Таджикистан - 75-е место [5].

Таблица 1

**Динамика состояния продовольственной безопасности Республики Узбекистан
в мировом рейтинге**

Год	Рейтинг	Итоговая оценка	Доступность	Наличие	Качество и безопасность
2018	87	58,7	65,5	54,7	52,7
2021	83	53,8	65,6	55,1	53,4
2022	73	57,5	52,7	56,4	64,6

Источник: <https://impact.economist.com/sustainability/project/food-security-index>

Основные результаты исследования. В исследовании представлен анализ трех основных групп показателей продовольственной безопасности стран мира:

- уровень доступности и потребления продуктов питания;
- наличие и достаточность продуктов питания;
- уровень качества и безопасности продуктов питания.

Для придания импульса в направлении структурных сдвигов в экономике, необходимо осознание масштабов необходимых преобразований и достаточное финансовое стимулирование. Главной проблемой в этом остается проблема поддержки и развития научно-технической базы и финансирование НИОКР [7].

Анализируя проблемы продовольственной безопасности, необходимо отметить следующие причины: низкий уровень экономического развития страны, неразвитость собственного сельскохозяйственного производства государства, что выражается в низкой продуктивности отраслей сельского хозяйства, использование преимущественно экстенсивных факторов в управлении агропромышленным комплексом, отставание производительности труда в отечественном АПК от аналогичного показателя в развитых странах. В результате, отечественная продукция из-за высокой себестоимости оказывается недоступной для населения по тем ценам, по которым она поступает на рынки, проявляется ее неконкурентоспособность на внешнем рынке.

В настоящее время в Республике Узбекистан состояние внутреннего рынка характеризуется пороговым уровнем продовольственной зависимости от внешнего рынка и по большинству видов продуктов питания продовольственной корзины импорт составляет от 40 до 60%, а по отдельным пунктам «зашкаливает» до 100%. Между тем многие импортируемые товары вполне могут производиться в стране.

Рис. 1. Динамика внешнеторгового оборота Республики Узбекистан за 2019-2021 года [1]

По итогам 2022 года внешнеторговый оборот (ВТО) Узбекистана достиг \$28.22 млрд., который, по сравнению с 2021 годом, увеличился на \$680,4 млн. (увеличение на 2,5%).

Из общего объема ВТО экспорт составил \$10,33 млрд. (к концу 2022 года отмечено снижение на 17,2%), а импорт - \$17,88 млрд. (увеличение на 18,7%). В результате сальдо внешнеторгового оборота составило пассивный баланс на сумму - \$7,55 млрд [1].

Такое положение весьма опасно для экономики страны и усиливает ее значительную зависимость от внешнего рынка, усиливающейся конкуренции как на внутреннем, так и внешнем рынках.

В этих условиях крайне важным является эффективное использование потенциальных возможностей страны для дальнейшего увеличения объема производства сельскохозяйственной продукции, которыми мы располагаем: это наличие необходимых для развития АПК природно-климатических условий и почвенных зон, имеющиеся огромные по емкости рынки сбыта продовольственных товаров как внутри страны, так и в соседних странах.

Выводы. Для решения существующих проблем, необходимо разработать следующие меры, направленные на обеспечение продовольственной безопасности:

- внедрение новейших технологий, позволяющих повысить урожайность;
- модернизация отраслей АПК;
- формирование интегрированных производств на основе кластерных инициатив;
- использование новых подходов регулирования рынков продовольственных товаров;
- развитие инфраструктуры и системы информационно-маркетингового обеспечения;
- повышение конкурентоспособности субъектов и продукции АПК.

Уровень развития аграрного сектора и продовольственного рынка всегда выступал и продолжает выступать определяющим фактором экономической и общественно-политической стабильности в стране, экономической и продовольственной безопасности,

поэтому динамичное развитие этого сектора экономики должно стать одним из основных приоритетов социально-экономической политики государства на перспективу.

REFERENCES

1. Данные Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике <https://stat.uz/ru/>
2. Декларация Всемирного саммита по продовольственной безопасности <https://www.un.org/>
3. Указ Президента Республики Узбекистан от 16 января 2018г. №УП- 5303 <https://lex.uz/docs/3506753>
4. Щетинина И.В., Калугина З.И., Фадеева О.П., Чупин Р.И. Продовольственная безопасность России в условиях глобализации и международных ограничений. – Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2019. – 264 с., http://lib.ieie.nsc.ru/docs/2019/Prodovolstvennaya_Bezопасnost_Rossii2019.pdf
5. The Economist Intelligence Unit <https://gtmarket.ru/>
6. Global Food Security Index 2022 <https://impact.economist.com/sustainability/project/food-security-index>
7. Умарова, Ш. А. Инновационное предпринимательство как фактор экономического развития государства / Ш. А. Умарова // Стратегия устойчивого развития в антикризисном управлении экономическими системами : Материалы VI Международной научно-практической конференции, Донецк, 08 апреля 2020 года. – Донецк: Донецкий национальный технический университет, 2020. – С. 456-462. – EDN OQSBLM. <https://elibrary.ru/item.asp?id=43069519>